

ФАКТОРЫ РИСКА ЛАКУНАРНЫХ ИНСУЛЬТОВ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

Мухамедкаримова С.Р., Бахадирова М.А., Назарова Ж.А.

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, Городская клиническая больница №1

Ключевые слова: лакунарный инсульт, COVID-19

Актуальность. Инфекция COVID-19 сопровождается высоким риском цереброваскулярных осложнений, включая лакунарные инсульты, развивающиеся вследствие поражения мелких сосудов, эндотелиальной дисфункции и гиперкоагуляции (1,2,3). Изучение клинико-anamnestических особенностей таких пациентов позволяет выявить предрасполагающие факторы и улучшить раннюю диагностику и профилактику инсульта у лиц, перенёсших COVID-19.

Цель исследования. Оценить клинико-anamnestические данные у пациентов с лакунарными инсультами на фоне перенесённой инфекции COVID-19, выявить особенности течения, сопутствующие факторы и потенциальные прогнозные маркёры.

Материал и методы. В исследование включены 143 пациента с ЛИ. Основная группа: 54 пациента с ЛИ, перенесшие COVID-19. Группа сравнения: 69 пациентов с ЛИ без анамнеза COVID-19. Контрольная группа: 20 относительно здоровых лиц того же возраста. Больные наблюдались в условиях неврологического и терапевтического отделений в ГКБ № 1 города Ташкента. Все пациенты, включенные в исследование, добровольно принимали участие во всех процедурах, предусмотренных протоколом исследования и получали информацию о результатах обследования.

При комплексном клиническом обследовании больных проводилось стандартное клиническое исследование соматического и неврологического статусов, лабораторные. Проведена оценка неврологического статуса, показателей гемостаза и воспалительных маркеров. Статистический материал представлен в виде среднего арифметического + стандартное отклонение. Для оценки достоверности различия процентов применен критерий углового преобразования Фишера.

Результаты исследования. Было изучено распределение пациентов основной группы (ОГ, n=54; пациенты с лакунарными инсультами на фоне перенесённой COVID-19) и группы сравнения (ГС, n=69; пациенты с ЛИ без перенесённой коронавирусной инфекции) по распространённым факторам риска. Артериальная гипертензия встречалась достоверно реже в ОГ (24,1%) по сравнению с ГС (78,3%) ($p<0,05$), что может указывать на меньшую роль традиционного фактора риска АГ у пациентов с ЛИ после COVID-19. Сахарный диабет также был достоверно реже в ОГ (13,0%) против 40,6% в ГС ($p<0,05$), что подтверждает аналогичную тенденцию. Ожирение отмечено у 53,7% пациентов ОГ и 71,0% в ГС ($p<0,05$). Сердечно-сосудистые заболевания встречались достоверно реже в ОГ (13,0%) по сравнению с ГС (73,9%) ($p<0,05$). Хронические заболевания лёгких, напротив, чаще регистрировались в ОГ (33,3%) по сравнению с ГС (17,4%) ($p<0,05$), что может отражать патогенетическую связь с COVID-19. Низкий уровень физической активности отмечался с примерно одинаковой частотой в обеих группах: 72,2% в ОГ и 75,4% в ГС (различия недостоверны, $p>0,05$). Высокие профессиональные риски (стрессы, ночные дежурства) были чаще у пациентов ГС (55,1%) по сравнению с ОГ (22,2%) ($p<0,05$). Нездоровый образ жизни (курение, злоупотребление алкоголем) отмечен у 24,1% пациентов ОГ и у 42,0% пациентов ГС ($p<0,05$).

Результаты анализа демонстрируют важную особенность профиля факторов риска у пациентов с лакунарными инсультами на фоне COVID-19: В основной группе наблюдается достоверно меньшая частота традиционных сердечно-сосудистых факторов риска (АГ, СД, ССЗ), характерных для классического варианта патогенеза ЛИ. Напротив, хронические заболевания лёгких достоверно чаще встречались среди пациентов с ЛИ после COVID-19 (33,3% против 17,4%, $p<0,05$), что предполагает патогенетическую роль COVID-19 и сопутствующих респираторных патологий. Сходная частота низкой физической активности в обеих группах указывает на её универсальную роль как модифицируемого фактора риска ЛИ вне зависимости от наличия перенесённой коронавирусной инфекции.

Вывод: структура факторов риска у пациентов с ЛИ, перенесших COVID-19, отличается от таковой в группе пациентов без COVID-19, что подчёркивает необходимость пересмотра привычных представлений о патогенезе ЛИ в условиях пандемии и требует индивидуализированного подхода к профилактике в постковидной популяции.

Список литературы.

1. Lacunar stroke in COVID-19. Romanian Journal of Neurology. 2021;
2. Large and small cerebral vessel involvement in severe COVID-19. Stroke. 2020;
3. COVID-19 and Cerebrovascular Diseases: A Systematic Review and Perspectives for Stroke Management. Frontiers in Neurology. 2020;